

Олексій Михайлович Варипаєв,

канд. філос. наук, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
Державний біотехнологічний університет (ДБТУ)
ORCID 0000-0003-0541-9102

Туль Тетяна Михайлівна,

учитель української мови та літератури комунального закладу
«Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради»,
спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

ФІЛОСОФІЯ ЇЖИ ЯК КУЛЬТУРНИЙ КОД:

ТРАДИЦІЯ, САТИРА І ІДЕНТИЧНІСТЬ В «ЕНЕЇДІ» І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Olexii Varypaiev,

Ph.D in Philosophy, associate professor, associate professor UNESCO Chair
“Philosophy of Human Communication” and social and humanitarian disciplines,
State Biotechnological University, (SBTU)

Tul Tetiana Mykhailivna

Teacher of Ukrainian Language and Literature
Municipal Institution "Kharkiv Lyceum No. 23 of the Kharkiv City Council"
Highest Qualification Category, Teacher-Methodologist

THE PHILOSOPHY OF FOOD AS A CULTURAL CODE:

TRADITION, SATIRE, AND IDENTITY IN I. P. KOTLIAREVSKYI'S “ENEIDA”

У контексті історико-культурного розвитку філософія харчування українців постає не лише як побутове явище, а як комплекс символів, обрядів і соціальних практик. Їжа в українській традиції виконує функцію носія національної ідентичності, а літературні твори, зокрема «Енеїда» І. П. Котляревського, слугують джерелом для її аналізу. Через описи застіль, страв і ритуалів у поемі можна простежити глибокі зв'язки між кулінарною культурою, соціальною структурою та національною ментальністю.

Філософія їжі репрезентує не лише матеріальні аспекти життя народу, а й моральні орієнтири, уявлення про світ, устрій громади, систему цінностей. У текстах культури їжа виступає маркером етнічної тяглості, а її символіка відображає як духовність, так і суспільну ієрархію. Особливе місце в цьому процесі займає «Енеїда» як перший твір нової української літератури, де гастрономічний пласт є не лише реалістичною деталлю, а й інструментом сатири, етнографічного моделювання й філософської інтерпретації народного буття.

Їжа здавна була не лише фізіологічною потребою, а й символом соціальної єдності, складним феноменом. Філософія харчування в українському суспільстві виникає на основі історичних традицій, економічних умов та культурних впливів. Вона відображає цінності й переконання народу через обряди та звичаї [1]. Традиційні свята (Різдво, Великдень) супроводжувалися приготуванням страв із глибоким символічним навантаженням.

Природні умови, аграрні цикли та народні звичаї формували уявлення про їжу як дар природи. Аграрна культура, за словами Л. Артюх, сприяла тому, що харчування набуло сакрального виміру [1]. Віра в божественне благословення урожаю підкріплювалася ритуалами й трапезами. Пост як релігійна практика, що регламентував харчування, розглядався не лише як шлях до духовного очищення, а й як оздоровчий механізм [2].

Формування національної кухні супроводжувалося запозиченням страв із сусідніх культур. Кухня постійно трансформується, приймаючи нові інгредієнти, але зберігаючи традиційні принципи. Раціон селян у XVIII-XIX ст. був простим: зернові, молочні продукти, овочі. З урбанізацією з'явилися нові продукти й страви, що свідчить про зміну харчової культури. Міське життя змінило споживання їжі, зробивши м'ясо й промислові товари доступнішими [5].

Етнографічні джерела засвідчують регіональну специфіку харчових звичок. Українська кухня є результатом взаємодії етнокультурних традицій. У південних регіонах переважали овочеві страви, у Карпатах молочні, грибні, кукурудзяні. Борщ, уособлення єдності, готувався по-різному: з рибою, квасолею, вишнями залежно від регіону.

Особливе ритуальне значення мала кутя, символ зв'язку з предками, побажання добробуту, вона є елементом духовної єдності родини. Хліб був не лише продуктом харчування, а й оберегом. Він символізував достаток і захист. Великодній стіл – приклад поєднання релігійного та кулінарного: паски, крашанки – збереження родинної й національної пам'яті [7].

Кінець XVIII — початок XIX ст. характеризувався соціальними та економічними змінами, які трансформували харчову культуру. Реформи, посилення колонізації, урбанізація змінювали спосіб виробництва й споживання. Такі реформи вплинули на структуру суспільства та раціон харчування [5]. Міські жителі орієнтувалися на швидку їжу, зростала популярність готових продуктів.

Торгівля та доступ до європейських ринків відкрили шлях новим продуктам — кава, цукор, чай, фрукти. Вживання цих продуктів набувало статусного характеру. Неврожайні роки призводили до харчових криз, підкреслюючи залежність сільського населення від сезонності та урожайності. Зміни у соціальній структурі впливали на меню як бідних, так і заможних верств [4].

Філософія харчування, як видно з поеми «Енеїда» І. Котляревського, не лише документує кулінарні звички тогочасного суспільства, а й містить важливі соціальні маркери. Їжа стає своєрідним інструментом ідентифікації, комунікації, протесту й адаптації [3]. Поема слугує джерелом для реконструкції побуту українців кінця XVIII століття.

Опис харчування в «Енеїді» відтворює український побут, релігійність, гостинність і соціальні зв'язки. Застілля в поемі містить концентрований образ української культури. Наприклад, перелік страв: свиняча голова з хрінном, локшина, індик, куліш, каші, шулик – це не лише приклад меню, а символ гостинності та єдності [6, с. 75].

Їжа стає засобом комунікації, що демонструє спільноту, традицію, ритуал. Як зазначає В. Шевчук, трапези в «Енеїді» є символом суспільного єднання [9]. Вареники, хліб, коржі — образи, що розкривають традиційність і простоту. У сцені, де герої п'ють пиво й їдять вареники з кав'яром, маємо образ святкового єднання [6, с. 67].

М'ясні страви у «Енеїді» символізують достаток. Барани, качки, гуси, галушки, борщ є демонструють заможність і святковість. У сцені приготування бенкету Котляревський пише: «П'ять казанів стояло юшки, а в чотирьох були галушки, борщу трохи було не з шість...» [6, с. 25]. Такі сцени не лише ілюструють побут, а й виконують соціальну функцію, вони відтворюють образ суспільства, його ієрархію, звичаї, цінності.

Їжа виконує й сатиричну функцію. Котляревський часто використовує опис застіль для висміювання жадібності, марнотратства й гультьяства. Наприклад:

«Пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр;

Був борщ до шпундрів з буряками... Пили сикизку, деренівку...» [6, с. 85].

Тут їжа показана як надмірна, зайва, розкішна. Автор іронізує над слабкостями героїв і суспільства. Їжа стає інструментом критики людської природи, а також уособленням марнотратства й морального розкладу. У сатиричному ключі зображено й сцени з богами, які, замість турбот про людей, п'ють, їдять, розважаються:

«Пили там, їли, забавлялись, забули наших людських бід...» [6, с. 106].

Це соціальна критика, спрямована на байдужість владних еліт, для яких розкіш є нормою, а страждання людей незначущим.

Усі ці сцени підтверджують: їжа в «Енеїді» не просто ілюстрація побуту, а важливий художній елемент, який передає культурну ідентичність, моральні орієнтири й соціальні контрасти. Котляревський через гастрономічні образи створює сатиричний портрет українського суспільства XVIII століття.

Окремої уваги заслуговує символіка їжі як культурного коду [8]. У словнику-довіднику до твору автор дослідження вказує понад 80 назв страв і напоїв, вживаних у XVIII столітті, від «путрі» й «лемішки» до «калганки» та «сивухи». Багато з них сьогодні забуті або змінили назву. Це вказує на трансформацію гастрономічного ландшафту впродовж століть.

Порівнюючи філософію харчування кінця XVIII ст. із сучасністю, бачимо суттєві відмінності. Якщо в часи Котляревського їжа була частиною ритуалів, свят, зібрань, то сьогодні вона часто споживається функціонально, без ритуальної основи. Наприклад, традиційні страви, які готувалися тривалий час, зараз спрощуються або подаються у фаст-фуді. Ресторанна мережа «Пузата Хата» – приклад адаптації традиційної кухні до сучасних умов. У меню закладу присутні вареники, борщ, голубці, тобто ті самі страви, які згадуються в «Енеїді» [8].

Сучасний спосіб життя змінив ритм харчування. Якщо раніше застілля мало об'єднавчу функцію, символ громади, сім'ї, релігійної єдності, то сьогодні споживання їжі часто є індивідуальним, фрагментованим. Вареники стали повсякденною їжею, доступною в будь-який час, а не частиною обрядовості. Але водночас такі страви залишаються символами національної культури. Вони вписані в культурну пам'ять і слугують маркером української ідентичності [5].

У XX столітті трансформації харчування були зумовлені індустріалізацією, радянською стандартизацією та економічними катастрофами (Голодомор). Втрати традиційної кухні були спричинені не лише голодами, а й ідеологічним тиском: знищенням традицій через зміну ставлення до їжі [4].

Сьогодні, на фоні глобалізації та інтересу до здорового харчування, традиційна кухня отримує новий імпульс. Її популяризують через етнофестивалі, кулінарні шоу, гастротури. Їжа стає не лише способом споживання, а й інструментом культурної дипломатії.

У літературі сучасності їжа зберігає символічну роль. Наприклад, у романі О. Забужко «Музей покинутих секретів» борщ виступає не як страва, а як ритуал передання родинної пам'яті. Борщ це більше, ніж просто страва. Це ритуал, що передає з покоління в покоління не тільки рецепт, але й любов до рідного [8].

Філософія харчування – не лише гастрономія, а й відображення зв'язку з природою, предками, громадою. Вареники, борщ, хліб, це культурні маркери, які мають не лише побутове, але й сакральне значення [5].

Цей культурний код простежується і в романі Марії Матіос «Солодка Даруся», де їжа виконує роль містка між минулим і сучасністю. «Даруся знову зготувала ту саму страву, що колись приготувала її мати... Кожен смак нагадував їй про дитинство...» [5]. Їжа тут пам'ять, ритуал і глибоко особистий досвід. Через традиційні страви відтворюється емоційна й духовна тяглість поколінь.

Таким чином, сучасна українська література активно використовує їжу як інструмент для відображення ідентичності, пам'яті й культурного спадку. Це підтверджує, що філософія харчування явище не лише побутове, а й глибоко символічне, здатне нести етичне, естетичне і навіть політичне навантаження [7].

Ще одним проявом трансформації філософії харчування є поява закладів, що комерціалізують традиційну їжу. У ресторані «Пузата Хата» вареники, борщ, голубці частина повсякденного раціону, однак зберігають символічну функцію. Вони виступають маркерами української кухні в туристичному контексті та зручним засобом популяризації національної спадщини.

Попри спрощення рецептури й формат фаст-фуду, ці страви зберігають тяглість із минулим. Вони створюють ефект «домашньої їжі» та емоційного комфорту, особливо для мешканців мегаполісів, де звичні ритуали втрачають ґрунт. Таким чином, навіть у форматі швидкого харчування українська кухня зберігає зв'язок із філософією харчування предків через смак, пам'ять, асоціації, символізм.

Глобалізація та модернізація вплинули на рецептуру, інгредієнти, способи приготування та подачі страв. Сьогодні в меню поряд із традиційними з'являються нові

комбінації, вегетаріанські варіанти вареників, борщі без м'яса, легкі страви з оригінальними інгредієнтами. Така адаптація свідчить про гнучкість української гастрономічної традиції — здатність змінюватися, не втрачаючи своєї сутності.

Цей феномен демонструє сучасну філософію харчування українців як поєднання традиційного і глобального, національного та універсального. Їжа більше не є лише біологічною потребою, а осмислюється як акт культурної ідентифікації, спосіб збереження пам'яті та інструмент міжпоколіннєвого діалогу [8].

Підсумовуючи, можна сказати, що філософія харчування українців пройшла шлях від сакрального й ритуального в традиційних обрядах, через сатиричне та символічне в «Енеїді» І. Котляревського, до інтегративного та інтеркультурного у сучасному світі. Кухня, як культурний текст, зберігає в собі ключі до розуміння ментальності, історії та суспільних змін.

Їжа, описана Котляревським, залишається не лише матеріальною субстанцією, а й філософською категорією. Вона виявляє взаємини людини зі спільнотою, з природою, із сакральним. А сучасна інтерпретація цієї філософії демонструє, що культура харчування є постійно діючим механізмом збереження національної ідентичності, водночас відкритим до змін і новацій.

Дослідження філософії харчування українців на матеріалі поеми Івана Котляревського «Енеїда» засвідчило, що їжа є не лише елементом побуту, а важливим маркером культурної пам'яті, символом соціальних відносин і способом формування ідентичності. У творі гастрономічні образи виконують низку функцій: етнографічну, сатиричну, символічну, морально-ціннісну. Через опис харчування Котляревський не лише документує традиції свого часу, а й висловлює критичне ставлення до соціальних практик епохи.

Філософія харчування постає як складова національного світогляду: від спільного застілля як ритуалу єднання до їжі як інструменту соціального розмежування. Їжа в «Енеїді» це своєрідний текст у тексті, що зчитується як культурний код українства. У сучасності ці традиції трансформуються під впливом модернізації, проте залишаються впізнаваними у масовій культурі, ресторанному середовищі, літературі. Таким чином, аналіз філософії харчування дозволяє осмислити глибинні процеси національної культурної спадщини та адаптації до глобальних змін.

Література:

1. Артюх Л. (1977) Українська народна кулінарія: Історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова думка. – 160 с.
2. Варипаєв О. (2000) Мандрівництво у східнослов'янській культурі: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04. Харків: Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 19 с.
3. Варипаєв О. (2016) Розвиток та головні доктрини філософії їжі в античності. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, Вип. 1. – С. 223–231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2016_1_24
4. Варипаєв О. (2018) Потреба в їжі як вітальна: фізіологічні та соціальні аспекти проблематики голоду. Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., до 85-річчя Голодомору в Україні, 18 жовт. 2018 р. – С. 74–76.
5. Варипаєв О., Міносян А. (2023) Філософія їжі як маніфестація національної ідентичності. *Studia Slobozhanica*: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2023», Держ. біотехнол. ун-т, 6 квіт. 2023 р. Харків: ДБТУ. – С. 37–48.
6. Котляревський І. (1981) Вибране. Енеїда. Наталка Полтавка: поема для серед. шкіл / худ. оформ. А. Д. Базилевича. Київ: Веселка. – 236 с.
7. Міносян А., Варипаєв О. (2018) Ментальні архетипи української культури: формування нації та національної держави. Тоталітарне суспільство як загроза

- розвитку демократичної держави: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., до 85 річниці Голодомору в Україні, 18 жовт. 2018 р. Харків: ХДУХТ. – С. 69–73.
8. Міносян А., Варипаєв О. (2024) Патерни та особливості харчування українців в умовах війни. *Studia Slobozhanica: матеріали наук.-практ. семінару «Слобожанський гуманітарій – 2024»*, м. Харків, Харків, ДБТУ, 22 трав. 2024 р. Харків: ДБТУ. – С. 40–53.
 9. Шевчук В. (2008) Вершинний твір українського бароко: літературознавче дослідження «Енеїди» І. Котляревського. 3-є вид. Київ: Веселка. – 38 с.

References:

1. Artiukh L. (1977) *Ukrainska narodna kulinariia: Istoryko-etnografichne doslidzhennia*. Kyiv: Naukova dumka. – 160 s.
2. Kotliarevskiy I. (1981) *Vybrane. Eneida. Natalka Poltavka: poema dlia sered. shkil / khud. oform. A. D. Bazylevycha*. Kyiv: Veselka. – 236 s.
3. Minosian A., Varypaiev O. (2018) *Mentalni arkhetypy ukrainskoi kultury: formuvannia natsii ta natsionalnoi derzhavy. Totalitarne suspilstvo yak zahroza rozvytku demokratychnoi derzhavy: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., do 85-richnytsi Holodomoru v Ukraini, 18 zhovt. 2018 r.* Kharkiv: KhDUKhT. – S. 69–73.
4. Minosian A., Varypaiev O. (2024) *Paterny ta osoblyvosti kharchuvannia ukrainsiv v umovakh viiny. Studia Slobozhanica: materialy nauk.-prakt. seminaru «Slobozhanskyi humanitarii – 2024»*, м. Kharkiv, Kharkiv, DBTU, 22 trav. 2024 r. Kharkiv: DBTU. – S. 40–53.
5. Shevchuk V. (2008) *Vershyynnyi tvir ukrainskoho baroko: literaturoznavche doslidzhennia «Eneidy» I. Kotliarevskoho. 3-ie vyd.* Kyiv: Veselka. – 38 s.
6. Varypaiev O. (2000) *Mandrivnytstvo u skhidnoslovianskii kulturi: avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.04.* Kharkiv: Kharkivskiyi natsionalnyi un-t im. V. N. Karazina. – 19 s.
7. Varypaiev O. (2016) *Rozvytok ta holovni doktryny filosofii yizhi v antychnosti. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, Vyp. 1.* – S. 223–231. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2016_1_24
8. Varypaiev O. (2018) *Potreba v yizhi yak vitalna: fiziologichni ta sotsialni aspekty problematyky holodu. Totalitarne suspilstvo yak zahroza rozvytku demokratychnoi derzhavy: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., do 85-richnytsi Holodomoru v Ukraini, 18 zhovt. 2018 r.* – S. 74–76.
9. Varypaiev O., Minosian A. (2023) *Filosofiiia yizhi yak manifestatsiia natsionalnoi identychnosti. Studia Slobozhanica: materialy Vseukr. nauk.-metod. konf. «Slobozhanskyi humanitarii – 2023»*, Derzh. biotekhnol. un-t, 6 kvit. 2023 r. Kharkiv: DBTU. – S. 37–48.